

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ПРИТОНОВ

Ражабов Жахонгир Аъзамжонович

Инспектор профилактики УКД ОВД

Юнусабадского района ГУВД города Ташкента.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17953489>

ARTICLE INFO

Received: 13th December 2025

Accepted: 14th December 2025

Online: 15th December 2025

KEYWORDS

бордель, содержание в борделе, преступления против нравственности, уголовное право, состав преступления, профилактика, уголовное законодательство, сравнительный анализ

ABSTRACT

В данной тезисной статье анализируются теоретические и правовые основы преступления содержания притонов. В статье освещены понятие преступления, его правовое содержание, элементы состава преступления - объект, объективные и субъективные стороны, а также субъект. Также на основе Уголовного кодекса Республики Узбекистан и опыта стран СНГ путем сравнительного анализа преступления содержания притонов обсуждены проблемы на практике и пути их решения. С точки зрения научно-теоретического анализа и близости к практике, статья служит обеспечению правильного понимания преступления содержания притонов и единого подхода к правоприменению

Охрана духовно-нравственных ценностей в обществе является одной из важных задач государства. С этой точки зрения, преступления против нравственности, в частности, преступления, связанные с содержанием притонов, требуют особого внимания из-за своей общественной опасности и возможности широкого распространения. Преступление содержания притонов негативно влияет не только на общественную мораль, но и на институт семьи, духовность личности и общественную среду¹.

В Уголовном кодексе Республики Узбекистан преступление содержания притонов определяется как преступление против нравственности, содержание которого выражается в организации или содержании специального места для занятий проституцией². Однако из-за отсутствия четкого правового определения понятия "притон" в правовой норме возникают определенные трудности при квалификации данного преступления на практике.

В научной литературе существуют различные подходы к понятию "притон". В частности, некоторые ученые описывают бордель как заранее подготовленное место, предназначенное для регулярного занятия проституцией. Другие ученые подчеркивают, что постоянство или временность этого места не имеет значения для

¹ **Рахмонов А.Ж.** Преступления против нравственности: теория и практика. - Т.: ТГЮУ, 2022. - С. 152.

² Уголовный кодекс Республики Узбекистан. - Ташкент, 2022. Статья 131.

состава преступления, основное внимание следует уделять цели и содержанию деятельности³.

По мнению узбекского ученого А.Ж. Рахмонова, преступление содержания притонов не ограничивается владением помещением или сдачей его в аренду, но также включает в себя комплекс организационных действий, направленных на обеспечение проституционной деятельности⁴. Данный подход важен с практической точки зрения и предотвращает искусственное сужение состава преступления.

Аналогичные подходы к этому вопросу существуют и в законодательстве стран СНГ. Например, в Уголовном кодексе Российской Федерации создание или содержание места для занятия проституцией влечет за собой уголовную ответственность⁵. Российские ученые оценивают содержание притонов как самостоятельное преступление, направленное против общественной морали, подчеркивая его высокую общественную опасность⁶.

В то же время одним из вопросов, вызывающих научные споры, является дифференциация преступления содержания притонов от близких составляющих, таких как организация или соучастие в проституции. Некоторые авторы считают эти деяния близкими друг к другу и предлагают рассматривать их как единое преступление⁷. Однако, по мнению автора, объект, объективная сторона и степень общественной опасности каждого деяния различаются.

По мнению автора, основным признаком преступления содержания притонов является создание условий для занятия проституцией и ее постоянная поддержка. В этом процессе форма местности, тип собственности или местоположение не имеют решающего значения. Основное внимание должно быть обращено на то, что деяние виновного направлено против общественной нравственности.

Таким образом, широкое и содержательно правильное толкование понятия преступления содержания притонов, определение его уголовно-правовой характеристики и обеспечение единого подхода в правоприменительной практике имеют важное значение.

В связи с этим считаем необходимым разработать методические рекомендации для сотрудников правоохранительных органов по выявлению и документированию преступления содержания притонов. Это послужит обеспечению единого подхода в судебной практике в будущем.

Проведенный научный анализ показывает, что преступление содержания притонов занимает особое место в системе уголовно-правовых норм, направленных на защиту общественной нравственности в обществе. Общественная опасность данного

³ *Наумов А.В.* Уголовное право. Особенная часть. - Ташкент, 2020. - С. 312.

⁴ *Рахмонов А.Ж.* Преступления против нравственности: теория и практика. - Т.: ТГЮУ, 2022. - С. 146-148.

⁵ Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2023.

⁶ *Коржанский Н.И.* Уголовно-правовая охрана общественной нравственности. – СПб.: Юридический центр, 2019. – 203-с.

⁷ *Лебедев В.М.* Проблемы квалификации преступлений против нравственности. – М.: Статут, 2021. – 119–121-с.

преступления объясняется его негативным влиянием не только на нравственные ценности, но и на институт семьи, духовность личности и общественный порядок.

В ходе исследования было установлено, что, хотя Уголовный кодекс Республики Узбекистан устанавливает ответственность за содержание притонов, в норме закона не дается четкого правового определения понятия “притоны”. Это создает определенные трудности в квалификации преступлений в правоприменительной практике. Поэтому с научно-теоретической точки зрения считается необходимым широкое и содержательно правильное толкование этого понятия.

Последовательный анализ элементов состава данного преступления - объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны показывает, что непосредственным объектом преступления является общественная мораль, а его объективная сторона выражается в организации или содержании места для занятия проституцией. Также научно обосновано, что преступление имеет формальный состав, и его завершение не требует вредных последствий.

Анализ научных дискуссий показывает, что вопрос дифференциации преступления содержания притонов от смежных составов преступлений, таких как подстрекательство к проституции, организация проституции, по-прежнему остается актуальным. По нашему мнению, в таких случаях приоритет должен отдаваться не только преступной цели виновного, но и его практическим действиям, условиям содержания и систематического использования помещения.

Сравнительный анализ законодательства и научных взглядов стран СНГ, в частности Российской Федерации и Республики Казахстан, создает определенную научную основу для совершенствования национального уголовного законодательства. Однако считается целесообразным не полностью копировать этот опыт, а применять его исходя из национальной правовой системы и социальных условий Узбекистана..